

JURIDISCHE PAO-CURSUS RECENTE JURISPRUDENTIE:
RECHTSPRAAK VAN DE ONDERNEMINGSKAMER
INZAKE JAARREKENINGEN, najaar 1980

- Onderwerp:* De praktijk van de Ondernemingskamer bij het Gerechtshof te Amsterdam in jaarrekeningprocedures aan de hand van tot dusverre verschenen jurisprudentie.
- Docenten:* Drs. mr. H. Beckman, registeraccountant te Amsterdam.
Mr. E. P. Jansen, advocaat te Rotterdam.
Prof. drs. J. W. Schoonderbeek, registeraccountant te Amsterdam en buitengewoon hoogleraar accountancy aan de VU te Amsterdam.
Mr. P. A. Wessel, registeraccountant te Eindhoven.
- Cursusdata:* Twee middagen: (16.00 uur tot 21.00 uur)
Maandagen 22 september en 6 oktober 1980
Eventuele parallelcursus dinsdagen 23 september en 7 oktober 1980.
- Sluitingsdatum inschrijving:* 25 augustus 1980.
- Inlichtingen:* Folder op aanvraag (uitsluitend schriftelijk) bij:
Commissie Juridisch PAO
Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
(vanaf half juli 1980).
- Cursusgeld:* f 185,-